

“GEPAGAL” QURUQ EKSTRAKTINING TURG‘UNLIGI VA SAQLASH MUDDATI

Qayumova Guzal G‘ofur qizi

Qayumov Feruz Sobir o‘g‘li

Mamatqulov Zuxridin Urmonovich

Toshkent Farmatsevtika Instituti

e-mail: kildonferuz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046434>

Annotatsiya: O‘zbekiston farmatsevtika sanoati so‘nggi yillarda mahalliy dorivor o‘simliklarga asoslangan dori vositalarini yaratish bo‘yicha faol rivojlanmoqda. Prezidentimizning 2022-yil 22-yanvardagi PF–60-sonli qarorida xavfsiz va samarali dori vositalarini ishlab chiqish hamda xalqaro standartlarga javob beruvchi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilangan. Shu nuqtai nazardan, Toshkent Farmatsevtika Institutida gepatoprotektorlik faollikka ega bo‘lgan “GEPAGAL” quruq ekstrakti ishlab chiqildi. Mazkur ishda preparatning turg‘unligi va yaroqlilik muddatini aniqlash natijalari yoritildi.

Kalit so‘zlar: “GEPAGAL”, quruq ekstrakt, turg‘unlik, saqlash muddati, flavonoidlar, o‘ram materiali, tabiiy saqlash.

Material va metodlar: Tadqiqot 5 ta turli seriyadagi “GEPAGAL” quruq ekstrakti namunalarida olib borildi. Saqlash tabiiy sharoitda amalga oshirildi. Tahlillar har 6 oyda Davlat Farmakopeyasi XI nashri talablari asosida o‘tkazildi. Baholangan ko‘rsatkichlar: tashqi ko‘rinish, haqiqiylik, namlik miqdori, flavonoidlar miqdori, og‘ir metallar, mikrobiologik tozaligi. O‘ram materiali sifatida shisha idish (plastik qopqoqli) va polietilen idishlar qo‘llanildi.

Tajriba qismi: Har bir seriya 30 oy davomida nazorat qilindi. Organoleptik belgilar, flavonoidlar miqdori (2,05–2,28%), og‘ir metallar ($\leq 0,01\%$) va mikrobiologik tozaligi belgilangan normativlarga muvofiq bo‘lib qoldi. Namlik ko‘rsatkichi esa ba‘zi hollarda farmakopeya talabidan ($\leq 5\%$) yuqori qayd etildi.

Natijalar: Flavonoidlar miqdori saqlash davrida barqaror saqlanib qoldi shuningdek og‘ir metallar ruxsat etilgan me‘yorlardan oshmadi. Mikrobiologik ko‘rsatkichlar sanitariya talablariga javob berdi. Namlik ayrim seriyalarda me‘yoriy ko‘rsatkichdan yuqoriligi aniqlandi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, “GEPAGAL” quruq ekstrakti tabiiy saqlash sharoitida o‘zining asosiy sifat ko‘rsatkichlarini saqlab qoldi. Ba‘zi seriyalarda namlik ortishi kuzatilgan bo‘lsa-da, preparatning umumiy sifat va samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatmadi. Shunga ko‘ra, preparatning yaroqlilik muddati 2 yil etib belgilandi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PF–60-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Davlat Farmakopeyasi, XI nashri.
3. Farmatsevtika texnologiyasi bo‘yicha ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar.